

Efecto del té verde en la estabilidad de hamburguesas funcionales

M. Guevara Valencia^{1*}, C. Ortiz Sánchez¹, D. Ojeda Juárez¹, T. García Herrera¹ y E. Gutiérrez Velázquez²

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Ver., México

²Laboratorio de investigación de productos naturales, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias extractivas, IPN, 07738 CDMX, México

*mgvfcq@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se presenta un medallón para hamburguesa de carne-avena y carne-soya adicionada con té verde, el objetivo es evaluar el control de la oxidación lipídica, por efecto de la adicción del té verde y así obtener un alimento funcional estable ante la degradación lipídica. Se evaluaron características fisicoquímicas, colesterol y a_w de las hamburguesas propuestas; también color, textura, grado de oxidación lipídica en 0, 7, 15 y 30 días y evaluación sensorial. Los resultados señalan que la oxidación lipídica en las formulaciones con té verde se ve disminuida en la hamburguesa de carne un 12%, en carne-soya 25% y carne-avena 33%. El contenido de lípidos y colesterol de la hamburguesa de carne-soya presentó un diferencia del 50% menor que las hamburguesas de carne. El análisis sensorial indico la preferencia por la hamburguesa de carne-avena y la prueba de textura determino que el tiempo óptimo de 15 días después de su elaboración.

Palabras clave: oxidación lipídica, análisis proximal, evaluación sensorial

Abstract

In this work a hamburger medallion was made with a mixture of beef-oat and beef-soy both added with green tea. Physicochemical evaluations, cholesterol content, water activity, color, texture, lipid oxidation (during 30 days) and sensory evaluation were carried out. The results suggest that green tea has a positive effect against lipid oxidation by 12% on beef, 25% on beef-soy and 33% on beef-oat hamburgers. Lipid and cholesterol content was lower in hamburgers made with beef-soy compared to those that only have beef. Beef-oat hamburgers obtained the best results in sensory evaluation and texture analysis suggest that hamburgers don't suffer changes after 15 days.

Key words: lipid oxidation, proximal analysis, sensory evaluation

Introducción

En México se requiere de una mejora en los alimentos cotidianos y procesados, ya que hay un gran problema de salud relacionado con la alimentación; los elevados índices de sobrepeso y obesidad derivan en otros problemas de salud como diabetes, hipertensión y un sinnúmero de enfermedades relacionadas. Hay una causa multifactorial de la obesidad y el sobrepeso en México, desde cultural y socioeconómico hasta los hábitos alimenticios de cada individuo, pero hay algo innegable, la mala alimentación es la causa principal de todos estos padecimientos.

Se ha tratado de combatir este problema de salud, desde campañas contra la obesidad y sobrepeso hasta la divulgación de información sobre el plato del buen comer, sin embargo no ha dado resultados, es tiempo de cambiar de enfoque con otras propuestas, de esta manera el consumidor tendrá mejores elecciones en su alimentación sin un cambio drástico en sus platos de preferencia.

En esta investigación se presenta la formulación de un medallón de hamburguesa de carne-avena y uno de carne-soya adicionados con té verde con la finalidad de obtener un producto estable ante la oxidación lipídica; este alimento funcional rico en fibra, con mayor contenido de proteína, con menor contenido de lípidos y colesterol brinda múltiples beneficios a la salud. Se comparó las hamburguesas funcionales con hamburguesas elaboradas únicamente con carne adicionadas con té verde, realizando un análisis proximal de alimentos, donde se analizó: % de humedad, % de cenizas, % de proteínas, % de lípidos, % de fibra cruda, así como el contenido de colesterol, actividad de agua, color y textura.

También se realizó una determinación de oxidación lipídica por la prueba de TBARS, así como una evaluación sensorial para conocer el nivel de agrado hacia estas formulaciones. Los resultados obtenidos señalan que los

medallones de carne-soya con y sin té verde tienen mayor contenido de proteínas y fibra cruda; y menor contenido de grasas y colesterol, siendo así estas formulaciones las de mejores características fisicoquímicas. También se demostró que por efecto de la adición del té verde a las formulaciones disminuyó la oxidación lipídica en la hamburguesa de carne un 12%, en la de carne-soya 25% y en la carne-avena 33%; por lo anterior se considera que el consumo de la hamburguesa modificada tiene doble efecto, ya que reduce el deterioro lipídico y eleva el valor nutricional.

Metodología

Elaboración de medallones de carne para hamburguesa

Los medallones para hamburguesa se elaboraron con pulpa molida de res, avena triturada y soya, todos los ingredientes se añadieron de acuerdo a la formulación propuesta por Ojeda [2014]. Posteriormente se adicionó un volumen de 20 mL del extracto de té verde a una porción conocida de las mezclas. En la tabla 1, se presentan las formulaciones propuestas.

Tabla 1. Formulaciones para la elaboración de medallones de carne.

Ingredientes	% por cada 100g de					
	carne					
	HC*	HCT*	HCA*	HCAT*	HCS*	HCST*
Avena	0	0	20	20	0	0
Soya Texturizada	0	0	0	0	30	30
Sal	3	3	3	3	3	3
Ajo en polvo	4	4	4	4	4	4
Cebolla en polvo	4	4	4	4	4	4
Mostaza	4	4	4	4	4	4
Salsa Inglesa	6	6	6	6	6	6
Leche	0	0	25	25	0	0
Té verde	0	1	0	1	0	1

HC= Hamburguesa de carne, HCT= Hamburguesa de Carne con extracto de Té, HCA= Hamburguesa de Carne-Avena, HCAT= Hamburguesa de Carne-Avena-Té, HCS= Hamburguesa de Carne Soya y HCST = Hamburguesa de Carne-Soya-Té.

Análisis proximal

Consistió en determinar por triplicado en los medallones para hamburguesa, de acuerdo a la AOAC % de humedad y % de cenizas. Con el método de Kjeldahl, % de proteínas; empleando un equipo Unidad de Extracción Soxhlet BUCHI® E-812 SOX, se evaluó % de lípidos y de acuerdo a la NMX-F-090-S-1978 se determinó % de fibra cruda. Para la evaluación de colesterol, se utilizó el método enzimático-colorimétrico Trinder; la actividad de agua por medio del equipo LabSwift-aw®, el color mediante el Colorímetro- Konica Minolta® CR-410.

El análisis del perfil de textura (TPA) se midió en todas las muestras en diferentes periodos para observar cambios de textura en las hamburguesas cocidas, los periodos fueron de 0, 7, 15 y 30 días. El TPA establece un puente entre una medición objetiva y una sensación subjetiva, por lo que hace más predecibles las características de la textura de alimentos [Chen y Opara, 2013]. Esta determinación se realizó con un Texturómetro- Shimadzu® ES-Z 500N, se utilizó el método Wizard con el software trapezium 2 versión 1.04 sp (1999-2008), el procedimiento consistió en sacar las muestras con un sacabocado de 3 cm que fueron puestas en el texturómetro entre dos platos de compresión con una distancia de 2 cm que hacia una presión duplicada a una velocidad de 60 mm/min. Los resultados fueron graficados e interpretados [Hleap, 2010].

Determinación de oxidación lipídica por el método de ácido tiobarbitúrico (TBARS)

El método del ácido tiobarbitúrico es uno de los más usados para la evaluación de rancidez a través de la determinación de malonaldehído (MDA) y se basa en la reacción de MDA con ácido 2-tiobarbitúrico (TBA) a temperaturas elevadas (60-96°C). El producto de esta reacción (TMT) absorbe la luz a 352 nm y ambas propiedades se aprovechan para su determinación. Esta determinación se realizó de acuerdo a Salih, Smith y Prece, [1987] citado por Xiong y col., [2015].

Evaluación Sensorial

Se realizó un análisis sensorial a 60 panelistas elegidos al azar, mediante una encuesta de escala hedónica con el objetivo de identificar el nivel de agrado de la apariencia, color, olor y sabor de las hamburguesas con extracto de té verde (HCAT y HCST) propuestas, para lo cual se evaluaron puntos que van desde el “Me disgusta extremadamente” al “Me agrada extremadamente” y con una calificación global del 0 al 10. Esto con el fin de recopilar información sobre la aceptación del producto. Los resultados se discutieron en base a la estadística [Espinosa, 2007].

Resultados y discusión

Análisis proximal

Los resultados obtenidos de las diversas formulaciones se presentan en la tabla 2, donde se expresa la comparación de medias de Tukey con un nivel de significancia de 0.05.

Tabla 2. Resultados del Análisis proximal.

Análisis	Muestras					
	HC	HCT	HCA	HCAT	HCS	HCST
%Humedad	64.11± 0.30c	64.90± 1.28c	63.08± 0.96d	69.57± 0.33b	67.06±0.51b	72.07± 0.83a
%Cenizas	97.46± 0.02a	97.82±0.03a	97.17±0.29b	96.79±0.02a	97.46± 0.08b	97.58± 0.30a
%Proteínas	9.37± 0.59a	8.32± 0.17b	6.72± 0.46c	7.14± 0.13c	10.22± 0.36a	10.05± 0.18 ^a
%Lípidos	10.24± 0.14b	11.40± 0.35a	6.79± 0.15c	7.51± 0.36c	5.12± 0.11d	5.47± 0.02d
%Fibra cruda	1.58± 0.04b	1.32± 0.31b	2.27± 0.10a	2.26± 0.12a	2.37± 0.10a	2.26± 0.25 ^a

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes

HC= Hamburguesa de carne, HCT= Hamburguesa de Carne con extracto de Té, HCA= Hamburguesa de Carne-Avena, HCAT= Hamburguesa de Carne-Avena-Té, HCS= Hamburguesa de Carne Soya y HCST = Hamburguesa de Carne-Soya-Té.

La determinación de humedad mostró que las muestras adicionadas con té verde presentaban mayor contenido de humedad en comparación con las que no lo tenían, siendo la de mayor contenido de humedad la muestra HCST. La forma de retener el agua libre en la carne es por fuerzas capilares; las responsables de este efecto son las proteínas del tejido conectivo, que son capaces de retener el 10% de agua, las sarcoplásmicas el 20% y las miofibrilares el 70%. Las microfibrillas tienen forma de red tridimensional, es decir, junto con el agua forman un gel donde queda retenida el agua es por esto que se atribuye el elevado valor de humedad que presenta la muestra de la hamburguesa de carne-té.

En cuanto a la hamburguesa de carne-avena-té, se tiene conocimiento que formulaciones con una alta concentración de β -glucanos aumentan la retención de humedad; relacionando con lo que indica Pacheco, [2011], al señalar que los reemplazantes de grasa a base de carbohidratos permiten alcanzar una lubricidad y una humedad similar a la de los productos altos en grasa, debido a la adición de agua en una matriz de gel. También indica que las proteínas de soya, son una de las proteínas no cárnicas más ampliamente usadas debido a sus diversas propiedades funcionales tales como retención de agua, ligazón y emulsificación; esta propiedad ha permitido su incorporación dentro de los productos cárnicos procesados con el fin de mejorar sus propiedades físicas y químicas, razón por la que HCST presenta el mayor porcentaje de humedad.

Con respecto al contenido de cenizas no se encuentran diferencias significativas entre los resultados; los valores obtenidos sugieren la presencia de los aditivos inorgánicos enriquecidos con sales, carbonatos alcalinos, etc., los cuales Orozco, [2013] señala que están presentes en la mostaza y salsa inglesa comercial utilizada. Por otro lado los valores obtenidos coinciden con los reportados por Nogales y col., [2011]. En lo que se refiere a proteínas, las formulaciones con mayor porcentaje son las de carne-soya; Orozco, [2013] menciona que la proteína de soya es de tan buena calidad como las de la carne, leche o huevos. De acuerdo a García y col., [2012], las formulaciones donde se usan legumbres como sustitutos de carne muestra una tendencia a superar en porcentaje a la carne.

El contenido porcentual de lípidos señalan que la HC y HCT son las de mayor contenido de grasa, prosiguiéndole en orden la HCA y HCAT y finalmente la HCS y HCST, este resultado expone que las mezclas con avena y con soya disminuyen la concentración de lípidos en el medallón de carne, a pesar de esto, se notó que la mezcla carne-avena contiene más lípidos esto es según [Ingeniería Química](#) que el β - glucano afecta la retención de grasa,

sin embargo en este trabajo, los medallones de carne-avena reportan menor contenido de grasa por lo que se consideran más apropiadas para su consumo que la HC.

Como era de esperarse las hamburguesas adicionadas con avena y con soya presentan porcentajes más elevados más fibra cruda; Almeida-Alvarado, [2014] señalan que el consumo de alimentos ricos en fibra está relacionado con una ingesta menor de alimentos al incrementar la saciedad y disminuir el apetito, un aumento de 14 g fibra al día se asoció con una disminución del 10% de la ingesta energética y una pérdida de peso en promedio de 1.9 Kg. También menciona que fibras como la de avena, particularmente por contener magnesio, han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina.

Determinación de colesterol

Se observa la misma tendencia que con los lípidos, obteniéndose un orden descendente en el contenido de colesterol en hamburguesas de carne > hamburguesas carne-avena > hamburguesas carne-soya. Orozco, [2013] señala que la soya, se utiliza efectivamente para reducir el contenido de colesterol y grasa saturada en productos de carne procesada y además mejora la jugosidad e integridad textural al aumentar la absorción de agua y jugos e incrementar el ligamento en mezclas.

Evaluación de actividad acuosa

Los valores obtenidos en actividad de acuosa son muy similares para todas las muestras aunque su rango se considera elevado. La actividad de agua tiene incidencia sobre las características de calidad, tales como: textura, sabor, color, gusto, valor nutricional del producto y su tiempo de conservación, es uno de los factores intrínsecos que posibilitan o dificultan el crecimiento microbiano en los alimentos, por ello la medición de la actividad de agua es importante para controlar la inocuidad de estos productos.

Evaluación de color

Los resultados del parámetro L* evalúan la luminosidad respecto al tiempo y compara los medallones en diferente periodos de tiempo; se observa un aumento de este parámetro en los medallones con extracto de té verde y en todos los medallones se observa disminución de la luminosidad conforme transcurre el tiempo, exceptuando el medallón de carne-soya. Amensour [2010], señala la aplicación de un extracto de *Myrtus communis* como protector y potenciador de color en salchichas Frankfurt, indicando que los valores de luminosidad de las salchichas, disminuyeron conforme al tiempo, al igual que los medallones de hamburguesas propuestos.

Tanto Pinzón-Zárate [2015] como Isaza y col., [2012], coinciden en la necesidad de adicionar, el primero el extracto oleoso de residuos de chontaduro (*Bactris gasipaes*) y el segundo extracto de cereza, para conseguir un efecto ascendente sobre los parámetros de color L. Los resultados para a* b*, indican, aumento en la cromaticidad en los medallones con extracto de té verde, evaluado al inicio del ensayo, observándose una disminución de la misma al transcurrir el periodo experimental; Amensour, [2010], señala que el aumento de la coordenada a* y b* se debe a la posible presencia de compuestos con propiedades antioxidantes (fundamentalmente fenoles) en el extracto acuoso. Pinzón-Zárate [2015] sugiere que el procesamiento térmico podría convertirse en uno de los principales factores que afectan el aumento de la amarillez.

Salinas, [2014], señala con respecto a la evaluación de color que son varios los factores que afectan la estabilidad del color de la carne, como son la temperatura interna de la carne, la temperatura ambiental, el pH, la oxigenación de la carne, el pH, etc. Por otro lado, Isaza y col., [2012], concluye que el color está influenciado de cada uno de los ingredientes empleados durante la elaboración de y también determina que hay un deterioro de color durante el almacenamiento refrigerado de carnes cocidas, causado por procesos oxidativos.

Perfil de textura

El análisis de perfil de textura (TPA) de los medallones para hamburguesa de carne y carne-té, mostraron una mínima variación durante el almacenamiento en los parámetros de adhesividad, cohesividad, gomosidad y elasticidad. Los parámetros como masticación y dureza se elevaron en el transcurso de 30 días. Torres y col., [2012], señala que este resultado es un factor indeseado, debido a que será necesario aplicar más fuerza mandibular para lograr la deformación del medallón de carne.

Con respecto a los medallones carne-avena y carne-avena-té, el comportamiento en cuanto a dureza es semejante a la hamburguesa elaborada con carne. Estas formulaciones presentan valores negativos en adhesividad, esto significa cierta resistencia a despegarse del paladar, lo cual le confiere una textura pegajosa o adhesiva; Hleap y Velazco, [2010], lo atribuyen a la cantidad de carbohidratos o fibra que aporta la avena. Una diferencia significativa en los resultados fue el parámetro de elasticidad, más elevado de entre las seis formulaciones. Los medallones de carne-soya y carne-soya-té con los que más variación de textura presenta en el lapso de estudio, con una marcada tendencia a endurecer, y con menos elasticidad.

El comportamiento de cada formulación en diferente tiempo con ello se deduce que la carne debe tener un manejo adecuado en lo que respecta a las bajas temperaturas como son la congelación y refrigeración ya que si éstas no se llevan a cabo correctamente la carne sufrirá cambios no deseables en su apariencia física (textura, color) así como en su olor. Guillermo, [2011], señala que la congelación llevada a cabo por periodos muy prolongados puede generar ciertos defectos en la calidad de la carne, como la modificación de color, cambios en su olor, sabor, textura y un proceso de deshidratación.

Resultados de TBARS

La tabla 3, muestra los resultados de TBARS, observándose un cambio de la concentración de MDA en el lapso de tiempo, con un aumento de concentración en cada una de las formulaciones, lo que significa que todas desarrollaron oxidación lipídica. Sin embargo en las muestras homologas adicionadas con el extracto de té verde existe una significativa reducción de oxidación lipídica, incluso en las muestras desde el inicio del trabajo experimental. Los antioxidantes fenólicos, incluyendo las catequinas que se encuentran en el té verde, inhiben la peroxidación lipídica uniéndose a radicales alcoxilo según Namal, [2010]. Esto explicaría el por qué las hamburguesas de carne-avena y carne-soya tienen menor concentración de MDA incluso sin la adición del extracto de té verde. Falowo, [2014], concluye que el uso de componentes bioactivos de plantas como antioxidantes naturales tiene gran potencia para preservar la carne del deterioro oxidativo.

Tabla 3. Resultados de la determinación de TBARS (mg/100 g) durante la experimentación

Muestra	Tiempo	
	0 Días	30 Días
HC	0.46	0.62
HCT	0.34	0.54
HCA	0.27	0.51
HCAT	0.22	0.34
HCS	0.48	0.69
HCST	0.52	0.34

La adición del té verde a la formulación de los medallones de hamburguesa funcionales, es una propuesta que busca mejorar la calidad de este producto y acentuar el carácter funcional; los resultados obtenidos se comparan con el trabajo realizado por Castro-Vargas y Parada –Alfonso, [2017], utilizaron fracciones obtenidas del epicarpio de tomate de árbol, obteniendo evidencia del efecto protector contra la oxidación lipídica en carne de res cocida. La oxidación lipídica es uno de los procesos más relevantes en el deterioro de algunos alimentos, genera sabores y aromas desagradables, disminución del tiempo de vida útil, pérdida de la calidad nutricional y formación de compuestos altamente tóxicos, existe compuestos sintéticos que han sido altamente cuestionados por sus efectos nocivos sobre la salud de los consumidores, por tanto una alternativa en la protección de alimentos frente a la oxidación lipídica es el uso de extractos fracciones o compuestos obtenidos a partir de fuentes naturales, estos han demostrado ser muy eficientes además de proporcionar un carácter funcional a los alimentos [Contreras-Calderón y col., 2011].

Evaluación sensorial

Se evaluó una población constituida por 60% del género femenino y 40% del masculino del cual 76.6% tenía entre 18 a 20 años, 20% tenía entre 21 a 30 años y 3.3 % entre 41 a 60 años de edad. En la figura 1, se observa como HCST presento una desviación estándar mayor, lo que indica una mayor variación en el juicio de los panelistas.

Figura 1. Comparación de la evaluación sensorial entre HCAT y HCST

Se puede afirmar que hay una preferencia por la HCAT aunque en la calificación global ambas hamburguesas tienen un valor cercano. La reducción de los niveles de grasa en los productos altera las propiedades físicas que influyen sobre las características organolépticas, generando problemas de aceptabilidad por parte del consumidor [Piñero, 2006], esto puede ser uno de los factores que determine la preferencia entre una u otra formulación.

Conclusiones

El análisis proximal señala que los medallones carne-soya y carne-soya-té, presentaron un valor mayor en cuanto al contenido de proteínas y fibra, y menor en cuanto a lípidos y colesterol, en relación a las otras formulaciones analizadas. Con respecto a la determinación de TPA, los medallones de carne-avena, carne-soya y sus homólogos con té, son buenos sustitutos de medallones para hamburguesa convencionales

En cuanto a la textura el tiempo óptimo de consumo para que la dureza no sea perceptible en los medallones es de máximo 15 días desde su elaboración. La oxidación lipídica se ve disminuida 12.9% en el medallón de carne-té, y en las formulaciones carne-soya y carne-avena disminuyó 25% y 33.34% respectivamente, lo que sugiere que la adición de té verde a las formulaciones del medallón de hamburguesa reduce la degradación de lípidos y permite obtener un producto estable ante la oxidación lipídica. Considerando lo anterior se puede concluir que el extracto de té verde puede ser un potencial conservador natural con el beneficio de sus propiedades biológicas.

La evaluación sensorial no señala diferencias entre las formulaciones carne-avena-té y carne-soya-té, sin embargo, se debe continuar trabajando para mejorar las características sensoriales.

Referencias

1. Almeida-Alvarado S.L., Aguilar-López T. y Hervert-Hernández D. (2014). La fibra y sus beneficios a la salud. *Anales Venezolanos de Nutrición*. **27(1)**: 73-6.
2. Amensour, Mahassine. (2010). Aplicación de un extracto de *Myrtus communis* como colorante en salchichas Frankfurt: evolución del color durante su vida útil. En: IX Congreso Nacional del Color: Alicante, 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio de San Vicente del Raspeig. Publicaciones de la Universidad de Alicante, ISBN 978-84-9717-144-1, pp. 363-366
3. Carrillo B.M.F. (2010) Desarrollo de para hamburguesa utilizando granza de frijol extrudido (*Phaseolus vulgaris*) como agente extensor. XII Congreso Nacional de Ciencia y tecnología de alimentos. Guanajuato, México. 1-6 p.
4. Castro-Vargas, H.I. y Parada-Alfonso, F. (2017). Evaluación del efecto protector contra la oxidación lipídica de fracciones obtenida del epicarpio de tomate de árbol (*Solanum betaceum* Sendth). *Rev Colombia Quim*. **46(2)**: 17-23
5. Chen L. y Opara U.L. (2013). Approaches to analysis and modeling texture in fresh and processed food - A review. *Journal of food engineering*. 497-507.
6. Contreras-Calderón, J.; Calderón-Jaimes, L.; Guerra-Hernandez E.; García-Villanova, B. (2011) Antioxidant capacity, phenolic content and vitamin C in pulp, peel and seed from 24 exotic fruits from Colombia. *Food res. Int.*, **44**, 2047-2053
7. Espinosa M.J. (2007). Evaluación Sensorial de los alimentos. Editorial Universitaria. 116 p.
8. Falowo B.A., Fayemi O.P y Muchenje V. (2014). Natural antioxidants against lipid-protein oxidative deterioration in meat and meat products: A review. *Food Resesearch International*. **64**: 171-181.
9. Fernández S.A.E. (2007). Evaluación de los cambios físicos de carne de bovino congelada-descongelada y almacenada en refrigeración. Tesis Profesional. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 70 P.
10. García O., Ruíz-Ramírez y Acevedo I. (2012). Evaluación Físico-Química de carnes para hamburguesas bajas en grasas con inclusión de harina de quinchoncho (*Cajanus cajan*) como extensor. *Revista Científica*, **22(6)**: 497-506.
11. Guillermo C.A.N. (2011). Efecto de las altas presiones sobre la oxidación de la fracción lipídica en carne de bovino. Tesis Profesional. Universidad Autónoma de México, México. 92 p
12. Isaza-Maya Y.L., Restrepo-Molina D.A., López Vargas J.H. (2012). Efecto de la inclusión de un extracto de cereza (*Prunus avium* L.) sobre el estado de oxidación y las características fisicoquímicas y sensoriales de salchichas tipo Frankfurt. *Revista Facultad Nacional Agronomía-Medellín*. **65(1)**: 6541-52
13. Hleap I.J. y Velasco V.A. (2010). Análisis de las propiedades de textura durante el almacenamiento de salchichas elaboradas a partir de tilapia roja (*Oreochromis* sp.). *Facultad de Ciencias Agropecuarias*. **8(2)**: 46-56.
14. Isaza-Maya Y.L., Restrepo-Molina D.A., López Vargas J.H. (2012). Efecto de la inclusión de un extracto de cereza (*Prunus avium* L.) sobre el estado de oxidación y las características fisicoquímicas y sensoriales de salchichas tipo Frankfurt. *Revista Facultad Nacional Agronomía-Medellín*. **65(1)**: 6541-52.
15. Namal S.S.P.J. (2013). Green tea extract: Chemistry, antioxidant properties and food applications- A

- review. Journal of functional foods. 1529-1541.
16. Nogales S., Bressan, M.C., Vaz, A. P., Delgado, J. V. y Camacho M. E. (2011). Estudio Físico-químico de la carne de la raza bovina marismeña en diferentes sistemas de terminación. Arch. Zootec. **60 (231)**: 453-456
 17. Ojeda J.D. (2014). Influencia de la avena y soya en la calidad de un sustituto de carne para hamburguesa. Tesis Profesional. Universidad Veracruzana, Orizaba, México. 27-28 p.
 18. Orozco. (2013). Formulación, elaboración y control de calidad de hamburguesa con carne de res y cerdo
 19. Pacheco P.W.A., Restrepo M.D.A y Sepúlveda V.J.U. (2011). Revisión: Uso de ingredientes no Cárnicos como reemplazantes de grasa en derivados cárnicos. Revista Facultad Nacional de Agronomía. **64(2)**: 6257-6264.
 20. Pinzón-Zárate L.X., Hleap-Zapata J.I., Ordóñez-Santos L.E. (2015). Análisis de los parámetros de color en salchichas Frankfurt adicionadas con extracto oleoso de residuos de chontadura (*Bactris gasipaes*). Información Tecnológica. **26(5)**: 45-54.
 21. Salinas L.S. (2014). Desarrollo de un patrón para la evaluación del color de la carne de bovino en México. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 54 p.
 22. Xiong Z., Sun D.W., Pu H., Xie A., Han Z., Luo M. (2015). Non destructive prediction of TBA reactive substances (TBARS) value for freshness evaluation of chicken meat using hyperspectral imaging. Food Chem., **179**: 175-81